

Desvendando Conceitos de Ciência da Computação com Crianças: Relato de Experiência com Atividades Desplugadas no Ensino Fundamental I

Robson N. de Amorim¹, Gleice O. da Silva¹, Genarde M. Trindade^{2,3}

¹Centro de Estudos Superiores de Lábrea (CESLA) – Universidade do Estado do Amazonas (UEA) –Lábrea – AM – Brasil

²Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara (CESIT) – Universidade do Estado do Amazonas (UEA) – Itacoatiara – AM – Brasil

³ Doutorado em Ciências da Educação – Christian Business School (CBS) – Orlando – FL – Estados Unidos

{rnda.lic18, gods.lic18, gmtrindade}@uea.edu.br

Abstract. *This paper presents an experience report on the introduction of Computer Science concepts to 5th-grade elementary school students. To achieve this, an unplugged computing teaching methodology was employed, covering topics such as binary numbers, programming logic, control structures, Boolean logic, data structures, and cybersecurity. For this study, a mixed-method approach was chosen, using research instruments that enable an evaluation of student perception and the teaching-learning process. The results obtained indicate positive signs that some students were able to grasp the Computer Science concepts taught.*

Resumo. *Este artigo apresenta um relato de experiência da introdução de conceitos de Ciência da Computação para alunos do 5º ano do ensino fundamental I. Para isso, utilizou-se a metodologia de ensino de Computação Desplugada, visando abordar conceitos como números binários, lógica de programação, estruturas de controle, lógica booleana, estruturas de dados e segurança cibernética. Para a aplicação do estudo, optou-se por uma metodologia quali-quantitativa, com instrumentos de pesquisa que permitem avaliar a percepção dos alunos e o processo de ensino-aprendizagem. Os resultados obtidos indicam indícios positivos de que parte dos alunos conseguiu abstrair os conceitos ensinados sobre Ciência da Computação.*

1. Introdução

A constante evolução das novas tecnologias digitais exige que a sociedade se adapte às mudanças decorrentes dessa transformação digital [Soares, Trentin e Teixeira, 2022]. Assim, tanto a sociedade quanto os ambientes escolares vêm sendo enriquecidos com o uso dessas tecnologias, pois elas estão presentes e são importantes no processo de ensino e aprendizagem [de Almeida *et al.*, 2022].

No entanto, a realidade de muitas escolas públicas é diferente, pois muitas delas não possuem estrutura adequada para a instalação de equipamentos tecnológicos e sofrem com a falta de capacitação dos professores para oferecer aulas dinâmicas que utilizem

recursos tecnológicos. Isso prejudica tanto os alunos quanto os próprios professores [Rodrigues, Gomes e Carneiro, 2022].

Diante dessa situação, uma metodologia alternativa que pode colaborar com alunos, professores e ambientes educacionais interessados no ensino de conceitos de Ciência da Computação é a Computação Desplugada (CD). Essa abordagem permite que os alunos realizem tarefas e resolvam problemas relacionados à Ciência da Computação sem o uso de computadores, utilizando apenas atividades práticas e recursos simples, como cadernos, canetas e muita criatividade [Oliveira *et al.*, 2020].

A aplicação da CD para o ensino de conceitos de Ciência da Computação no ensino fundamental I oferece diversas contribuições. Por exemplo, permite que as crianças desenvolvam habilidades computacionais básicas de forma acessível e inclusiva, sem a necessidade de dispositivos eletrônicos [Rodrigues, Silva e Carneiro, 2021; Souza e Schimiguel, 2021]. Outra contribuição do uso da CD no ensino de Ciência da Computação para crianças está no desenvolvimento de habilidades transversais, como o trabalho em equipe, a comunicação, a criatividade e o pensamento crítico, fundamentais para a sociedade contemporânea [Farias *et al.*, 2019; Costa Junior *et al.*, 2022]. Neste contexto, este estudo analisa a contribuição da abordagem de CD com alunos do ensino fundamental I de uma escola pública em Lábrea-AM, visando o ensino de conceitos de Ciência da Computação e à promoção do desenvolvimento de habilidades e inclusão em um contexto cada vez mais tecnológico.

2. Fundamentação Teórica

A Ciência da Computação é uma área fundamental para a sociedade, devido ao constante avanço tecnológico e à sua presença em diversos aspectos da vida cotidiana [Silva *et al.*, 2019]. Ao possibilitar o ensino desses conceitos para crianças, é possível prepará-las para atuarem de forma consciente e ativa no contexto digital, desenvolvendo habilidades como o visando o ensino de raciocínio lógico e a capacidade de resolver problemas.

É importante destacar que proporcionar esse ensino para crianças não significa necessariamente prepará-las para carreiras futuras na área de tecnologia, mas sim instruí-las para que sejam cidadãos conscientes e participativos na sociedade digital, capazes de compreender, criar e utilizar a tecnologia de maneira ética e responsável [Barbosa, 2019]. Além disso, ensinar Ciência da Computação desde a infância estimula a criatividade e a curiosidade, permitindo que as crianças explorem e descubram a Computação como uma ferramenta para resolver problemas e melhorar o mundo ao seu redor [dos Santos, Pereira e de França, 2021].

Assim, promover esse processo de ensino também contribui para a igualdade de oportunidades educacionais e para a inclusão digital [Pereira e de França, 2022]. Oferecer a todas as crianças acesso ao conhecimento e às habilidades desenvolvidas no estudo dos conceitos de Ciência da Computação é um passo importante para minimizar a lacuna da exclusão digital e possibilitar que mais pessoas participem plenamente da sociedade digital atual [Rosa *et al.*, 2019].

2.1 Os benefícios da Computação Desplugada no ambiente escolar

Empregar a CD no ambiente escolar pode oferecer uma série de benefícios, pois se trata de uma abordagem pedagógica importante para o ensino de Ciência da Computação. A CD promove a inclusão digital, permitindo que as escolas abordem o ensino de Computação independentemente de sua infraestrutura tecnológica ou acesso à *internet* [Pereira e de França, 2022]. As atividades envolvidas na CD engajam os estudantes em aprendizagens experimentais, estimulando o Pensamento Computacional, a resolução de problemas e a criatividade.

A realização de atividades práticas e a resolução de problemas proporcionam aos alunos o desenvolvimento de habilidades de comunicação, permitindo que compartilhem ideias e colaborem efetivamente com os demais estudantes para alcançar soluções [Carlos *et al.*, 2021]. Ou seja, a CD estimula habilidades sociais importantes, como a escuta ativa, o respeito às opiniões dos colegas e a capacidade de trabalhar em equipe, preparando os alunos para a vida em sociedade e para desafios futuros no mercado de trabalho.

Nesse contexto, é possível identificar que a CD apresenta benefícios significativos no ambiente escolar, como a inclusão digital, a interdisciplinaridade, o estímulo à criatividade e o fortalecimento da compreensão conceitual [dos Santos, Pereira e de França, 2021; Oliveira *et al.*, 2020]. Essa abordagem permite que os alunos desenvolvam habilidades essenciais para o mundo digital, preparando-os para desafios futuros e proporcionando um ensino de qualidade em Ciência da Computação.

2.2 Trabalhos Correlatos

Com base na revisão bibliográfica sobre estratégias de atividades desplugadas para o ensino de conceitos de Ciência da Computação, foram selecionados artigos relevantes que embasaram este estudo. Dentre eles estão: i) Souza *et al.* (2020); ii) Souza *et al.* (2019); iii) Silva (2022); e iv) Rodrigues (2017).

i) O estudo de Souza *et al.* (2020), intitulado “Desplugando: Ensinando Conceitos de Computação na Educação Básica”, apresenta um relato de experiência que consiste em aplicar atividades sem o uso de computador, utilizando atividades lúdicas para promover o ensino de Computação em escolas públicas com laboratórios precários. A pesquisa busca demonstrar que o ensino de Computação pode ser ofertado mesmo em condições estruturais desfavoráveis. Neste contexto, os autores destacam o uso de atividades do livro “*Computer Science Unplugged*”, que traz várias atividades voltadas para crianças e adolescentes. Os resultados obtidos indicam que o projeto despertou o interesse dos alunos pela área, incentivando-os a considerar carreiras na tecnologia.

ii) O artigo de Souza *et al.* (2019), intitulado “Não Ligue o Computador! A Computação Desplugada como Estratégia Metodológica para o Desenvolvimento do Pensamento Computacional na Educação Básica: uma Revisão Sistemática de Literatura”, objetiva apresentar uma revisão sistemática de literatura que levanta artigos sobre atividades desplugadas desenvolvidas na Educação Básica com foco no aprimoramento do Pensamento Computacional. Após analisar os artigos e extrair dados relevantes, os autores concluíram que a utilização das práticas desplugadas democratiza o ensino de conceitos de Computação, que antes ficava restrito a laboratórios caros e pouco acessíveis à maioria das escolas públicas brasileiras.

iii) No estudo de Silva (2022), intitulado “Computação Desplugada como Abordagem para Implementação do Pensamento Computacional no Ensino Fundamental”, o autor desenvolve estratégias didático-pedagógicas para que professores dos anos iniciais do ensino fundamental possam ensinar o Pensamento Computacional utilizando atividades desplugadas. O autor argumenta que, considerando a presença cada vez mais onipresente da Computação na sociedade, é imprescindível iniciar o ensino desses conceitos desde os primeiros anos da Educação Básica. Após uma pesquisa bibliográfica, o autor conclui que os objetivos do estudo foram alcançados, evidenciando que o ensino do Pensamento Computacional pode ser integrado de forma interdisciplinar ao currículo escolar, alinhando-se aos componentes da Base Nacional Comum Curricular.

iv) O estudo de Rodrigues (2017), intitulado “Computação Desplugada no Ensino Fundamental I: Uma Experiência Metodológica numa Escola Pública na Paraíba”, relata a aplicação da metodologia de Computação Desplugada para o ensino de conceitos básicos de Computação a alunos do ensino fundamental. A autora utiliza atividades lúdicas e jogos educativos com diferentes materiais didáticos. Como resultado, conclui que a metodologia permitiu a transmissão de conhecimentos básicos de Computação sem o uso de recursos tecnológicos. Foram realizadas atividades lúdicas em sala de aula, e os resultados foram avaliados através de testes e avaliações ao longo das atividades, comprovando a efetividade da abordagem.

2.3 Feature Analysis dos trabalhos correlatos

A técnica de *Feature Analysis* promove uma investigação experimental e comparativa entre softwares, com o objetivo de realizar uma avaliação qualitativa baseada em critérios específicos [Travassos, Gurov e Amaral, 2002]. Nesta seção, a técnica foi adaptada para permitir uma análise comparativa entre os trabalhos correlatos, utilizando os seguintes critérios definidos pelos autores desta pesquisa: i) Ensino de conceitos de Ciência da Computação; ii) Uso da metodologia de Computação Desplugada; iii) Ensino de conceitos de programação; e iv) Segurança cibernética. A Tabela 1 apresenta visualmente a comparação qualitativa entre os trabalhos.

Tabela 1. Feature analysis dos trabalhos relacionados. Fonte: elaborada pelos autores

Artigos relacionados	Conceitos da Computação	Computação Desplugada	Conceitos de programação	Segurança cibernética
Rodrigues (2017)	x	x	X	
de Souza <i>et al.</i> (2020)	x	x	X	
Souza <i>et al.</i> (2019)	x	x	X	
Silva (2022)	x	x	X	
Este trabalho	x	x	X	x

Na Tabela 1, observa-se que todos os trabalhos atendem aos critérios “Conceitos da Computação”, “Computação Desplugada” e “Conceitos de Programação”. Contudo, no critério “Segurança Cibernética”, apenas a presente pesquisa abordou esse conteúdo. Dessa forma, ao analisarmos a *Feature Analysis* dos trabalhos correlatos, é possível identificar tanto os pontos de convergência, que serviram de base para a elaboração deste estudo, quanto os diferenciais desta pesquisa em relação às demais. Esse diferencial ressalta a contribuição deste estudo para a área da Computação, especificamente na educação, ao utilizar a Computação Desplugada como metodologia de ensino para abordar conceitos de Ciência da Computação e segurança digital.

3. Procedimentos Metodológicos

Os procedimentos metodológicos utilizados neste estudo, são adaptados parcialmente de Rodrigues (2017), que se fundamenta em um estudo experimental com o viés quali quanti que propõem a adoção da aplicação de instrumentos de pesquisa que possibilita avaliar a percepção e o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Essas ações voltadas ao ensino dos conceitos de Ciência da Computação por meio da CD. A seguir são descritas as cinco etapas da metodologia utilizada no estudo.

1) Revisão da literatura: Buscou-se evidências com o intuito de fomentar o presente estudo sobre a aplicação da CD como metodologia para o ensino de conceitos de Ciência da Computação no ensino fundamental I. Para isto, utilizou-se dois repositórios de trabalhos científicos, sendo: a Biblioteca Digital da Sociedade Brasileira em Computação <<https://sol.sbc.org.br/index.php/indice>> e o *Google Scholar* <<https://scholar.google.com/>>.

2) Proposta inicial: Verificou-se do local para ser feito o estudo, sendo escolhida a Escola Estadual Santo Agostinho, localizada no município de Lábrea/AM. Além da proposta inicial, montou-se o estudo de viabilidade, em que se fez necessário planejar uma entrevista semiestruturada com o gestor escolar com o objetivo de apresentar a pesquisa impacto pretendido para os alunos da instituição.

3) Planejamento do estudo: Realizou-se o planejamento das atividades necessárias para execução do projeto de pesquisa, sendo: i) Organização e planejamento das aulas a serem realizadas com as atividades de CD; ii) Definição e elaboração dos testes avaliativos sobre os conceitos de Ciência da Computação oferecidos pelas atividades de CD; iii) Planejamento do estudo de observação para analisar visualmente o processo de ensino dos alunos com as atividades de CD.

4) Execução do estudo: Executou-se as atividades de CD em sala de aula, fazendo assim o monitoramento do experimento com os alunos. As aulas foram aplicadas semanalmente, com a duração de 01h30min por aula. Na seção quatro são apresentados os registros e descritas as informações da realização das aulas.

5) Análise dos resultados: Mensurou-se os dados obtidos no estudo, com o intuito de analisar como a CD influenciou os alunos a compreenderem os conceitos de Ciência da Computação. Na seção cinco são apresentados e discutidos os resultados.

4. Execução do estudo

Nesta etapa do estudo considerou fatores como a faixa etária dos alunos, os objetivos educacionais e a abordagem prática e lúdica que caracterizaria cada aula. As atividades foram estruturadas de forma a proporcionar uma experiência de aprendizado envolvente, focada na compreensão dos conceitos de Ciência da Computação. Com o plano estabelecido, iniciou-se a implementação, cada aula projetada para abordar conceitos específicos de maneira desplugada. Durante as sessões, a ênfase recaiu sobre a participação ativa dos alunos. Métodos lúdicos, como jogos e desafios, foram habilmente incorporados para estimular o interesse dos estudantes.

Ao longo dessa etapa, observações detalhadas foram registradas, capturando não apenas os resultados quantitativos, mas também qualitativos do envolvimento dos alunos.

O diálogo contínuo entre professor e alunos enriqueceu a experiência de aprendizado, permitindo adaptações em tempo real para melhor atender às necessidades específicas da turma. Tabela 2 apresenta informações sobre as aulas e os materiais e métodos utilizados.

Tabela 2. Informações sobre as aulas. Fonte: elaborada pelos autores

Aulas/hr	Objetivos	Materiais e métodos
Primeira Aula: Introdução aos Números Binários (1h30min)	- Introduzir os conceitos de números binários possibilitando a compreensão básica dessa linguagem de base dois, que forma a base para a representação de informações em sistemas digitais.	- Apresentação teórica sobre o sistema binário, destacando sua aplicação em dispositivos eletrônicos; - Após utilizou-se cartões binários, esta atividade propõe a representação de número na base binária de forma acessível a estudantes; - Realização de exercícios práticos de conversão de números decimais para binários e vice-versa, utilizando de recursos visuais, cartões binários.
Segunda Aula: Introdução à Lógica de Programação (1h30min)	- Introduzir à lógica de programação, buscando proporcionar aos alunos a compreensão dos conceitos que norteiam a construção de algoritmos.	- Apresentação teórica sobre os conceitos da lógica de programação utilizando de exemplos práticos para ilustrar a aplicação da lógica na resolução de problemas; - Após foram realizados exercícios para analisar a capacidade dos alunos em aplicar conceitos lógicos na resolução de problemas práticos; - Assim como na primeira aula, a abordagem multimodal, combinando elementos visuais, teóricos e práticos, visou cativar os alunos e criar uma conexão mais profunda com os conceitos apresentados.
Terceira Aula: Introdução à Estrutura de Controle (1h30min)	- Introduzir conceitos de tomada de decisões e repetições, fundamentais para o desenvolvimento de algoritmos de estrutura de controle.	- Apresentação teórica sobre os conceitos de estrutura de controle, destacando condicionais e <i>loops</i> ; - Após foi realizada a atividade prática com o jogo do labirinto, aplicando os conceitos para navegar pelos desafios. Os alunos teriam que levar o personagem da atividade em segurança evitando os obstáculos até o objetivo usando estrutura de controle; - A utilização do jogo de labirinto como atividade prática buscou transformar conceitos abstratos em experiências tangíveis e divertidas.
Quarta Aula: Introdução a lógica booleana (1h30min)	- Introduzir a lógica booleana aos alunos, oportunizando a familiarização com a compreensão dos operadores lógicos em expressões booleanas e a relacioná-la com a programação e tomada de decisões em algoritmos.	- Apresentação do conceito de lógica booleana e a importância na Computação e programação, explicando dos valores booleanos, verdadeiro (<i>true</i>) e falso (<i>false</i>) e a apresentação dos operadores lógicos <i>AND</i> , <i>OR</i> , <i>NOT</i> com exemplos práticos para ilustrar cada operador; - Após iniciou-se as atividades práticas com um desafio para encontrar os nomes de alunos através da nota e da idade usando o operador booleano <i>AND</i> , operador que todas as afirmações têm que ser verdadeiras para ser verdade; - Para esse conteúdo é importante adaptar o ritmo da aula conforme o nível de familiaridade da turma com conceitos lógicos.

Quinta Aula: Introdução à estrutura de dados básicas (1h30min)	- Compreender os conceitos das estruturas de dados: pilha, fila e lista, identificando as características e aplicações de cada estrutura de dados e reconhecer situações práticas em que cada estrutura é apropriada.	- Abordagem para essa aula é prática usando uma atividade com estrutura de lista. A atividade foi construindo um jogo da velha com a estrutura lista; - Atividade funcionava da seguinte maneira, cada aluno desenhava três linhas verticais e horizontais formando uma grade semelhante ao jogo da velha, foi explicado que cada quadrado na grade seria um elemento da lista, elas deveriam preencher os quadrados da grade com seus símbolos; - Após jogarem o jogo da velha, foi explicado que a grade que desenharam era como uma lista onde cada quadrado é um elemento.
Sexta aula: Introdução a segurança cibernética (1h30min)	- Familiarizar os alunos sobre conceitos e noções básicas de segurança cibernética de maneira lúdica e interativa.	- Apresentação sobre o que é segurança cibernética e como proteger informações <i>on-line</i> . Ressaltou sobre a importância de senhas seguras e o conceito de uma senha forte (com números, letras e caracteres especiais); - Atividade prática “criando senhas”, foi pedido que cada aluno criasse senhas fictícias, incentivando a criatividade, depois eles diriam suas senhas que criaram um de cada vez levando a turma a argumenta sobre as escolhas das senhas, se foi uma boa escolha de senha ou não; - Após a atividade prática como lição de casa foi pedido que os alunos conversassem com seus responsáveis sobre segurança <i>on-line</i> botando em prática e compartilhando o que aprendeu.
Sétima aula: Prova sobre os conteúdos ministrados (1h30min)	- Avaliar a aprendizagem dos alunos sobre os conceitos da Ciência da Computação.	- A prova busca avaliar não apenas o conhecimento teórico, mas a aplicação prática dos conceitos apresentados nas aulas. Busca também valorizar não apenas a memorização, mas a compreensão dos alunos sobre a importância dos conteúdos ministrados nas atividades do cotidiano.

É possível observar na Tabela 2 como foram realizadas as aulas e quais procedimentos, materiais e métodos foram utilizados, visando abordar os conceitos de Ciência da Computação analisados como pertinentes para a faixa etária dos alunos. É importante ressaltar que o processo avaliativo não se deu apenas na prova da sétima aula, mas sim ao longo das aulas, identificando o ganho de habilidade dos alunos a partir do momento que eram apresentados a um novo conceito. A Figura 1 apresenta alguns registros realizados ao longo das aulas.

Figura 1. Registros realizados durante as aulas. Fonte: elaborada pelos autores

Observa-se em (A) a aluna no quadro fazendo a conversão da simbologia dos cartões binários, referente a primeira aula; em (B) mostra a proposta de exercícios práticos de criação simples de algoritmos para tarefas cotidianas feita por uma aluna na segunda aula; em (C) mostra os alunos resolvendo a atividade proposta jogo do labirinto durante a terceira aula; e em (D) mostra um dos alunos do fazendo a resolução da prova.

5. Resultados e Discussões

Primeiramente, foi realizado um levantamento do perfil da amostra, visando analisar a idade dos participantes envolvidos no estudo. De acordo com os dados coletados na prova, a idade mais recorrente entre os participantes foi de 11 anos, representando 52,19% da amostra. Além disso, 34,78% dos participantes tinham 10 anos durante o período da pesquisa. Um dado relevante a ser considerado é a presença de alunos com atraso na progressão das séries, totalizando 13,03% da amostra.

A seguir, são apresentados os resultados da avaliação final realizada por 23 participantes. A avaliação consistiu em seis questões, cada uma valendo um ponto. Os outros quatro pontos foram distribuídos ao longo das aulas de forma qualitativa. Cada questão possuía três alternativas, sendo uma delas a correta. O objetivo da avaliação é fornecer uma visão geral do que foi aprendido durante as aulas, por meio de uma média simples, que corresponde à soma dos seis pontos da avaliação objetiva e dos quatro pontos qualitativos. Para ser considerado aprovado, o aluno precisaria alcançar uma nota igual ou superior a sete pontos.

Esse recurso é fundamental para avaliar não apenas o conhecimento dos alunos adquirido nas aulas, mas também o grau de assimilação de conceitos mais complexos. Isso permite ajustes nas abordagens pedagógicas para melhorar o aprendizado no futuro. A seguir, apresenta-se a Tabela 3 com as questões e os respectivos resultados.

Tabela 3. Questões e porcentagens da avaliação final. Fonte: dos autores

Questões	Porcentagens
Q1. Que são algoritmos? () Uma receita de bolo (X) Um conjunto de passos para resolver um problema () Uma brincadeira no parque	Conjunto de passos: 73,92% Receita de bolo: 21,74% Brincadeira no parque: 4,34%
Q2. Como você descreveria uma estrutura condicional? () Um tipo de castelo (X) Um conjunto de decisões em um programa () um novo jogo de tabuleiro	Conjunto de decisões: 82,6% Novo jogo de tabuleiro: 17,4% Tipo de castelo: 0%
Q3. Qual é a base do sistema binário? () Base 5 () Base 10 (X) base 2	Base 2: 52,18% Base 10: 39,13% Base 5: 8,69%
Q4. O que é a lógica booleana? () Uma dança tradicional (X) Um sistema de pensamento baseado em sim e não () Uma forma de contar histórias	Sistema de pensamento: 82,6% Forma de contar histórias: 13,04% Dança tradicional: 4,36%
Q5. Qual dessas é uma estrutura de dados básica? (X) Pilha () Montanha () Círculo	Pilha: 82,6% Montanha: 13,04% Círculo: 4,36%
Q6. Por que é importante ter senhas fortes? () Para lembrar mais facilmente (X) Para proteger nossas informações <i>on-line</i> () Porque é moda	Proteger nossas informações: 91,31% Para lembrar mais facilmente: 8,69% Porque é moda: 0%

Podemos observar na Q1 que a maioria dos alunos, 73,92%, compreendeu corretamente que algoritmos são um conjunto de passos para resolver um problema. Alguns alunos associarem algoritmos a uma “receita de bolo”, 21,74%, é interessante notar que essa analogia, embora incorreta, pode indicar uma tentativa de entender a natureza sequencial e o passo a passo dos algoritmos. A resposta relacionando algoritmos

a uma “brincadeira no parque”, 4,34% marcaram essa questão, podendo indicar que um aluno pode ter associado o termo a atividades práticas há algo divertido. A presença de respostas incorretas necessariamente não indica uma falta de compreensão, mas sim estão abertos a interpretação e associações criativas dos conceitos. Os resultados indicam uma absorção do conteúdo, com a maioria dos alunos compreendendo o conceito fundamental de algoritmos.

Na Q2, a maioria dos alunos, 82,6%, respondeu corretamente, descrevendo uma estrutura condicional como um conjunto de decisões em um programa, indicando a compreensão do conceito. Algumas respostas associadas a estrutura condicional a um “jogo novo de tabuleiro”, totalizando 17,4%, podem indicar uma interpretação mais ampla do termo “estrutura”, mas com uma compreensão geral do componente de tomada de decisão, porém incorreta quando relacionada ao conceito estudado. Os resultados sugerem que o método de ensino proporcionou a compreensão do conceito de estrutura condicional, permitindo analisar que a maioria dos alunos compreendesse seu propósito no contexto de programação.

Podemos analisar na Q3 que 52,18% dos participantes responderam corretamente, indicando que a “Base 2”, demonstrando o entendimento do conceito. Algumas respostas associando a base do sistema binário a “Base 10” e a “Base 5”, que juntas totalizam 47,82%, indicam uma confusão conceitual. Apesar dos erros, o resultado indica uma absorção razoável do conteúdo, mas sendo necessário analisar como este assunto em questão pode ser aplicado com maior produtividade. A diversidade nas respostas pode ser considerada como parte do processo de aprendizado.

Na Q4, podemos notar que a maioria dos alunos, 82,6% responderam corretamente, mostrando uma compreensão que a lógica booleana é um sistema de pensamento baseado em “sim e “não”. Algumas respostas incorretas foram associando a lógica booleana a uma “forma de contar história” e a uma “dança tradicional”, totalizando 17,4%. Apesar dos erros, a taxa de acerto indica uma absorção do conteúdo sobre a lógica booleana.

Podemos observar na Q5, maioria dos alunos, 82,6%, respondeu corretamente, identificando que uma pilha é uma estrutura de dados básica. As respostas associando equivocadamente a uma “montanha” e a um “círculo”, juntas totalizam 17,4%, indicando a interpretações errôneas sobre o conceito de estruturas de dados básicas. Apesar dos erros, a taxa de acerto é positiva.

Na Q6, a maioria dos alunos, 91,31%, respondeu corretamente, reconhecendo que senhas fortes são importantes para proteger informações *online*. As respostas associando a importância de senhas fortes a “lembrar mais fácil”, 8,69%, indicam interpretações menos precisas, mas são erros compreensíveis. Apesar dos erros, a taxa alta de acertos indica uma absorção do conceito. Os resultados sugerem que a maioria dos alunos compreendeu sobre a importância de senhas fortes.

A participação ativa dos estudantes foi evidente e a taxa de respostas corretas, significativa uma base de compreensão dos conteúdos abordados no estudo, chegando a um total de 100% dos alunos com nota superior a sete pontos, considerados aprovados no estudo sobre os conceitos de Ciência da Computação. De maneira geral, a análise dos resultados apresenta indícios positivos na avaliação final. Os alunos demonstraram uma

boa compreensão dos temas abordados, e os erros observados oferecem oportunidades para aprimorar o entendimento sobre as aulas. Após a avaliação foi feita a correção da prova junto com os alunos. Essa abordagem permitiu que os alunos compreendessem seus erros, reforçando os conceitos corretos.

5.1 Considerações Finais, Limitações do estudo e Trabalhos futuros

Este estudo, visou investigar o uso da abordagem de CD como metodologia de ensino sobre conceitos de Ciência da Computação para alunos do 5º do ensino fundamental I da Escola Estadual Santo Agostinho, na cidade de Lábrea-AM. O intuito foi contribuir para a disseminação do ensino de Computação na Educação Básica, considerando o contexto social atual, em que vivemos imersos no uso de recursos tecnológicos, e reconhecendo que o ambiente escolar também deve ser integrado a essa realidade.

Para alcançar esse objetivo, foi necessário identificar os conceitos mais relevantes de Ciência da Computação a serem ensinados aos alunos. Em seguida, planejou-se um conjunto de atividades desplugadas, desenvolvidas de forma a serem acessíveis e adequadas ao nível dos estudantes. O desempenho e o engajamento dos alunos durante a execução dessas atividades foram avaliados, assim como o aprendizado dos conceitos.

Após a análise dos resultados obtidos nas aulas, na avaliação final e nas observações realizadas, é possível identificar indícios de que uma parte dos alunos conseguiu abstrair os conceitos ensinados. Contudo, é importante destacar que alguns conceitos, como sistemas binários, apresentaram uma taxa de erro superior a 30% na avaliação final. No entanto, durante as aulas, observou-se que os alunos demonstraram habilidade na resolução de problemas propostos, o que sugere uma compreensão parcial, mas significativa, dos conteúdos.

Conclui-se, portanto, que o estudo atingiu os objetivos propostos ao implementar um processo de ensino de conceitos de Ciência da Computação por meio da metodologia de CD. O estudo se alinha com as necessidades atuais do ensino de Computação, especialmente com a publicação do documento complementar da Base Nacional Comum Curricular para o componente de Computação, que reforça a importância de inserir esses conceitos de forma sistemática na Educação Básica.

Após a conclusão do estudo, é importante identificar fatores que limitaram o estudo, sendo: i) O tempo: Como o estudo foi realizado no mês que antecede o término do ano letivo, não podemos afirmar que os alunos aprenderam de maneira completamente eficaz. No entanto, de acordo com a avaliação final e com as observações ao longo das aulas, há indícios de que os alunos conseguiram abstrair os conteúdos; ii) Homogeneidade da amostra: Todos os alunos pertenciam a uma única escola. Dessa forma, é necessário realizar o estudo em outras instituições para verificar os resultados em contextos distintos. Assim, como trabalhos futuros: i) Proporcionar o ensino de conceitos de Ciência da Computação para mais alunos; ii) Continuidade na pesquisa por meio de formação continuada.

Referências

Barbosa, L. (2019, November). A inserção do Pensamento Computacional na Base Nacional Comum Curricular: reflexões acerca das implicações para a formação inicial

- dos professores de matemática. In *Anais do XXV Workshop de Informática na Escola* (pp. 889-898). SBC.
- Brasil, (2022). Ministério da Educação. Computação: complemento à BNCC. Brasília.
- Carlos, C. M. (2021). Ensino do pensamento computacional por meio de uma abordagem transversal apoiada por padrões de programação, jogos desconectados e Scratch.
- Costa Junior, A. D. O., Honda, F., Fernandes, L., & Vieira, N. (2022, November). Pensamento Computacional: Um Relato de Experiência no Estágio Docente do Curso de Licenciatura em Computação. In *Anais do XXVIII Workshop de Informática na Escola* (pp. 47-58). SBC.
- de Almeida, S. G., Ferreira, M. V., de Souza Rebuças, A. D. D., de Oliveira, M. B., & Medeiros, E. (2022). Avaliando Aplicativos Baseados na Computação Desplugada em Sala de Aula: Um Relato de Experiência. *RENOTE*, 20(2), 206-216.
- de Souza, G. R., Marinho, M. A. R., Azevedo, V. P. M., & de Faria, W. W. F. (2020, July). Desplugando: Ensinando Conceitos de Computação na Educação Básica. In *Anais do V Congresso sobre Tecnologias na Educação* (pp. 385-394). SBC.
- dos Santos, A. D. S., Pereira, W. G., & de França, R. S. (2021, July). Como Ensinar Ciência da Computação para Crianças? Tendências e Lacunas de Pesquisa na Área. In *Anais do XXIX Workshop sobre Educação em Computação* (pp. 298-307). SBC.
- Oliveira, W., França, R., Lemos, A., da Cruz, M. K., Scaico, P., Amaral, H., & Teixeira, L. P. (2020, June). Os desafios enfrentados pela licenciatura em computação que a comunidade de educação em computação precisa conhecer. In *Anais do XXVIII Workshop sobre Educação em Computação* (pp. 191-195). SBC.
- Pereira, W. G., & de França, R. S. (2022, November). Ensino de Computação na Educação Básica: Onde está Paulo Freire?. In *Anais do XXXIII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação* (pp. 1404-1414). SBC.
- Rodrigues, A. K. M., Silva, A. P. M., & Carneiro, M. G. (2021). Ensino de Pensamento Computacional para alunos do ensino básico usando Computação Desplugada e Scratch. *Em Extensão*, 20(2).
- Rodrigues, S. D. S. (2017). Computação desplugada no ensino fundamental I: uma experiência metodológica numa escola pública na Paraíba.
- Rosa, A., Nakoneczny, C., Lubke, C., Igarashi, G., Pereira, V., Jesus, A., & Kutzke, A. R. (2019, November). Extensão Universitária: uma experiência com ensino de programação para crianças. In *Anais do XXV Workshop de Informática na Escola* (pp. 1199-1203). SBC.
- Silva, J. M. D. (2022). *Computação desplugada como abordagem para implementação do pensamento computacional no ensino fundamental* (Universidade Federal do Rio Grande do Norte).
- Silva, V., Moura, H., Paula, S., & Jesus, Â. (2019, November). Algo+ ritmo: Uma proposta desplugada com a música para auxiliar no desenvolvimento do pensamento computacional. In *Anais do Workshop de Informática na Escola* (Vol. 25, No. 1, pp. 404-413).

- Soares, L. M., Trentin, M. A. S., & Teixeira, A. C. (2022). A computação desplugada aliada à educação básica: Uma revisão sistemática da literatura brasileira. *Ensino de Ciências e Tecnologia em Revista–ENCITEC*, 12(3), 118-130.
- Souza, A., & Schimiguel, J. (2021). Computação Desplugada Aplicada no Ensino Fundamental I. *Revista de Ubiquidade*, 4(2), 6-33.
- Travassos, G. H., Gurov, D., & Amaral, E. A. G. G. (2002). Introdução à engenharia de software experimental. (Universidade Federal Rio de Janeiro).